

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAĞI BALALARDIŃ ÁDEP-IKRAMLIQ TÁRBIYASIN QÁLIPLESTIRIW HÁM MILLIY QÁDIRIYATLARIMIZĞA MÚNÁSIP TÁRBIYALAW

Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi

Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti 1-basqışh studenti

Annotaciya: Bul teziste mektepke shekemgi jastağı balalardıń ádep-ikramlılıq tárbiyasın qálipsestiriw procesi hám olardı milliy qádiriyatlar ruwxında tárbiyalawdıń pedagogikalıq tiykarları sáwlelendirilgen. Balalarda sociallıq minez-qulıq normaların qálipsestiriw, insanıylıq pazıyletlerdi rawajlandırıw hám milliy dástúrlerge húrmet oyatıwdıń nátiyjeli usılları tallanǵan. Sonday-aq, shańaraq ortalıǵı, tárbiyashı iskerligi hám didaktikalıq oýınlardıń ádep-ikramlılıq tárbiyasındaǵı ornı tiykarlap berilgen.

Tayanish sózler: ádep-ikramlılıq tárbiya, mektepke shekemgi jas, milliy qádiriyatlar, sociallıq minez-qulıq, tárbiya procesi, pedagogikalıq jantasıw, didaktikalıq oýınlar.

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются вопросы формирования нравственного воспитания у детей дошкольного возраста, а также их воспитания в духе национальных ценностей. Проанализированы эффективные методы формирования социального поведения, развития нравственных качеств и уважительного отношения к национальным традициям. Особое внимание уделено роли семьи, деятельности воспитателя и дидактических игр в процессе нравственного воспитания.

Ключевые слова: нравственное воспитание, дошкольный возраст, национальные ценности, социальное поведение, воспитательный процесс, педагогический подход, дидактические игры.

Annotation: This thesis explores the formation of moral education in preschool children and the importance of raising them in accordance with national values. It analyzes effective methods for developing social behavior, moral qualities, and respect for cultural traditions. The role of family environment, educator activity, and didactic games in moral education is also substantiated.

Keywords: moral education, preschool age, national values, social behavior, educational process, pedagogical approach, didactic games.

Mektepke shekemgi jas dáwiri shaxstıń ádep-ikramlılıq kelbetiniń qáliplesiwindegi eń áhmiyetli basqışlardan biri esaplanadı. Áyne usı dáwirde balada jaqsılıq hám jamanlıqtı parıqlaw, sociallıq normalarǵa ámel etiw, úlkenlerge húrmet hám qatarlarına miyrim-shápáát sıyaqlı insanıylıq pazıyletler qáliplese baslaydı. Sonlıqtan, mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında balalardıń

ádep-ikramlılıq tárbiyasın nátiyjeli shólkemlestiriw hám olardı milliy qádiriyatlar ruwxında tárbiyalaw áhmiyetli pedagogikalıq máselelerden biri sıpatında tán alınadı.

Ádep-ikramlılıq tárbiya procesiniń úzliksiz hám sistemalı túrde alıp barılıwı zárúrligi, bárinen burın, balanıń shaxs sıpatında basqıshpa-basqısh qalıplesiwi menen túsindiriledi. Mektepke shekemgi jas dáwirinde bala qorshaǵan ortalıqtı aktiv ózlestiredi, onıń minez-qulqı, qatnasları hám qádiriyatları áste-aqırın qalıpleseedi. Sol sebepli tárbiya procesinde hár bir balanıń individual ózgeshelikleri, yaǵnıy onıń temperamenti, qızıǵıwshılıǵı, emocional jaǵdayı hám qabil etiw dárejesi ayrıqsha itibarǵa alınıwı kerek. Ayırım balalar tez tásirleniwshi hám sezimlerge beriliwshi bolsa, basqaları tınısh hám baqlawshı bolıwı múmkin. Bul bolsa tárbiyalıq tásir usılların tańlawda diferencial jantasıwdı talap etedi.

Jas dáwiri psixologiyası kózqarasınan qaraǵanda, mektepke shekemgi jastaǵı balalar ushın anıq qaǵıydalar, ápiwayı túsinipler hám obrazlı mısallar úlken áhmiyetke iye. Olar ele abstrakt pikirlewden kóre, kóbirek konkret jaǵdaylar arqalı úyrenedi. Sol sebepli ádep-ikramlılıq normaların túsindiriwde násiyatlawdan kóre, turmıslıq mısallar, ertek qaharmanları, rolli oyınlar hám kúndelikli jaǵdaylar nátiyjelirek esaplanadı. Máselen, "jaqsılıq yetiw," "úlkenlerge húrmet" yaki "doslarǵa járdem beriw" sıyaqlı túsinipler balaǵa tikkeley ámeliy xızmet arqalı sińdirilgende, olardı tez hám tereń ózlestiredi.

Sociallıq ortalıq faktorları da ádep-ikramlılıq tárbiyasınıń áhmiyetli quram bólegi esaplanadı. Bala ózin qorshap turgan ortalıq - shańaraq, baqsha, teńlesler jámaáti hám keńirek sociallıq ortalıq arqalı belgili bir minez-qulıq normaların ózlestiredi. Eger ortalıq unamlı, miyrimli hám tártipli bolsa, bala da soǵan sáykes minez-qulıq kórsetedi. Kerisinshe, biypárwalıq yamasa qarama-qarsı ortalıq balanıń ádep-ikramlılıq rawajlanıwına unamsız tásir kórsetiwi múmkin.

Ilimiy baqlawlar sonı kórsetedi, mektepke shekemgi jastaǵı balalarda ádep-ikramlılıq sıpatları, tiykarınan, baqlaw, eliklew hám ámeliy iskerlik arqalı qalıpleseedi [1, 26]. Bala úlkenlerdiń hár bir háreketin diqqat penen baqlaydı hám sanalı yamasa erksiz túrde olardı tákirarlawǵa umtıladı. Ásirese, ata-ana hám tárbiyashılar bala ushın tiykarǵı úlgi esaplanadı. Eger úlkenler óz is-háreketlerinde hadallıq, miyrim-shápáát, sabır-taqat hám húrmet sıyaqlı pazıyletlerdi kórsetse, bala da usı sıpatlardı tábiyiy túrde ózlestiredi.

Usı kózqarastan, tárbiyashı hám ata-analardıń jeke úlgi kórsetiwi ádep-ikramlılıq tárbiyasınıń eń nátiyjeli qurallarınan biri esaplanadı. Sóz arqalı berilgen tárbiya kóbinese jeterli bolmawı múmkin, biraq ámeliy úlgi balaǵa kúshlirek tásir etedi. Máselen, úlkenlerdiń óz-ara húrmet penen múnásibette bolıwı, balaǵa itibar hám mehir kórsetiwi, wádesine sadıq bolıwı sıyaqlı ápiwayı jaǵdaylar balanıń ádep-ikramlılıq sanasında tereń iz qaldıradı. Sol sebepli, ádep-ikramlılıq tárbiya

procesinde "qanday úyretiw"den góre, "qanday úlgi bolıw" máselesi ústin áhmiyetke iye.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalarda ádep-ikramlılıq tárbiyasın qalıplestiriwde milliy qádiriyatlardıń ornı sheksiz bolıp, olar balanıń ruwxıy dúnyasın bayıtıwshı, minez-qulqın baǵdarlawshı áhmiyetli faktor sıpatında kórinedi. Áyne usı dáwirde bala óz xalqınıń úrp-ádetleri, qádiriyatları hám mádeniy miyrası menen dáslepki tanısıwdı baslaydı. Bul process bolsa onda ózlikti ańlaw, milliy ózine tánlikti seziw hám jámiyettegi ornın túsiniwge tiykar jaratadı.

Milliy dástúr hám úrp-ádetler balaǵa ádep-ikramlılıq normaların ápiwayı hám túsiniikli túrde jetkeriw imkaniyatın beredi. Máselen, úlkenlerge húrmet kórsetiw, miymandoslıq, kishige mehriban bolıw sıyaqlı qádiriyatlar ózbek xalqınıń kúndelikli turmısında ámeliy tárizde kórinedi. Bala usı proceslerdi baqlaw hám onda qatnasıw arqalı usı pazıyletlerdi tábiyiy túrde ózlestiredi. Ásirese, bayramlar hám máresimler procesinde balalardıń belsene qatnasıwı olarda sociallıq minez-qulıq normaların bekkemlewge xızmet etedi.

Xalıq awızeki dóretiwshiligi úlgileri - ertekler, maqallar, jumbaqlar hám ráwiyatlar ádep-ikramlılıq tárbiyasınıń nátiyjeli quralı esaplanadı. Ertek qaharmanları arqalı jaqsılıq hám jamanlıq, hadallıq hám ótirikshilik, mártlik hám qorqaqlıq sıyaqlı túsiniyeler obrazlı túrde ashıp beriledi. Bala erteklerdi tıńlaw procesinde qaharmanlarga elikleydi, olardıń is-háreketlerin bahalaydı hám sol arqalı ózinde unamlı sıpatlardı qalıplestiredi. Naqıl-maqallar bolsa qısqa, anıq hám mazmunlı bolǵanı ushın balaǵa ádep-ikramlılıq juwmaqlardı tez hám ańsat ańlawǵa járdem beredi.

Milliy oýınlar da balalardıń ádep-ikramlılıq tárbiyasında ayrıqsha áhmiyetke iye. Bul oýınlar arqalı balalar jámáátte háreket etiw, óz-ara húrmet, hadallıq, qaǵıydalarǵa ámel etiw hám doslıq sıyaqlı sociallıq kónlikpelerdi ieleydi. Máselen, jámáátlik oýınlarda balalar náwbet kútiw, sheriklerine járdem beriw hám ulıwma maqsetke erisiw sıyaqlı áhmiyetli minez-qulıq sıpatların ózlestiredi. Bul bolsa olardıń sociallasıw procesin jedellestiredi.

Sonday-aq, milliy máresimler hám dástúriy ilajlar balalarda watansúyiwshilik, milliy maqtanısh hám sadıqlıq sezimlerin qalıplestiriwde áhmiyetli qural bolıp xızmet etedi. Olar arqalı bala óz xalqınıń bay mádeniy miyrasına húrmet penen qarawdı, ata-babalardıń dástúrlerin qádirlewdi úyrenedi. Bul process balanı tek ǵana ádep-ikramlılıq jaqtan bárkamal emes, al óz milliy tamırlarına sadıq, bekkem iseninge iye shaxs sıpatında qalıplesiwine tiykar jaratadı [2, 45].

Sonday-aq, didaktikalıq oýınlar mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń ádep-ikramlılıq tárbiyasın qalıplestiriwde eń nátiyjeli hám tábiyiy qurallardan biri sıpatında kórinedi. Sebebi oýın balanıń tiykarǵı iskerlik túri bolıp, áyne oýın procesinde ol qorshaǵan ortalıqtı ańlaydı, sociallıq tájiriyebe arttıradı hám hár qıylı

minez-qulıq normaların ózlestiredi. Didaktikalıq oýınlardıń abzallığı sonda, olar májbúriy emes, qızıqlı hám erkin ortalıqta shólkemlestiriledi, bul bolsa balada ishki motivaciyanı kúsheytedi hám de úyrenilip atırǵan ádep-ikramlılıq túsiniqlerdi bekkem ózlestiriwge xızmet etedi.

Oyın procesinde bala túrli sociallıq rollerdi atqarıw arqalı jámiyettegi qatnasıqlar sistemasın ózine tán tárizde sáwlelendiredi. Máselen, "ana-bala," "shipaker-nawqas," "muǵallım-oqıwshı" sıyaqlı rolly oýınlarda bala úlkenlerdiń ish-háreketlerin tákirarlaydı, qarım-qatnas mádeniyatın ózlestiredi hám túrli jaǵdaylarda qanday háreket etiwdi úyrenedi. Bul bolsa balada juwapkershilik, húrmet, miyrim-shápáát, sabır-taqat sıyaqlı ádep-ikramlılıq pazıyletlerdiń qalıplesiwine tiykar jaratadı. Ásirese, rolly oýınlar arqalı bala óz ish-háreketlerin basqarıw, basqalar menen kelisiw hám sociallıq qaǵıydalarǵa ámel etiwdi ámeliy tárizde ózlestiredi.

Saxnalastırıw iskerligi de ádep-ikramlılıq tárbiyada áhmiyetli orın iyeleydi. Ertekler yamasa turmıshlıq waqıyalar tiykarında shólkemlestirilgen kishi saxnalıq kórinisler balalardıń emocionallıq dúnyasın bayıtadı, olar qaharmanlardıń halına kirip, jaqsılıq hám jamanlıqtı tereńirek sezedi. Bul proceste bala tek waqıyanı túsiniw qoymastan, al oni sezedi, bul bolsa ádep-ikramlılıq túsiniqlerdiń sanada bekkem ornalasıwına alıp keledi.

Mashqalalı jaǵdaylarǵa tiykarlanǵan oýınlar bolsa balalarda erkin pikirlew hám ádep-ikramlılıq qarar qabıl etiw kónlikpelerin rawajlandıradı. Máselen, "eger dostıń jıǵılıp qalsa ne qılasań?" yaki "oýınshıqtı bólisiwdi qálemegen balaǵa qanday múnásibet bildireseń?" sıyaqlı jaǵdaylar arqalı bala túrli variantlardı oylap kóredi hám eń durıs minez-qulıqtı tańlawǵa háreket etedi. Bul bolsa onıń ádep-ikramlılıq oy-pikirin rawajlandırıwda úlken áhmiyetke iye.

Sonıń menen birge, didaktikalıq oýınlar procesinde tárbiyashınıń durıs bagdarlawshı roli de áhmiyetli. Ol oýın dawamında balalardıń ish-háreketlerin baqlaydı, zárúr jaǵdaylarda durıs jol kórsetedi hám unamlı minez-qulıq úlgilerin bekkemleydi. Nátiyjede, oýın arqalı alınǵan ádep-ikramlılıq tájiriyesi balalar sanasında turaqlı kónlikpege aylanadı hám kúndelikli turmısta da kózge taslana baslaydı [3, 18].

Ádep-ikramlılıq tárbiyasınıń nátiyjeliligin támiyinlewde shańaraq ortalığı sheshiwshi faktorlardan biri esaplanadı, sebebi bala dáslepki sociallıq tájiriyebeni áyne shańaraq qushaǵında iyeleydi. Onıń dáslepki túsiniqleri, qádiriyatları hám minez-qulqına baylanıslı normalar bárinen burın ata-ana hám jaqınları menen bolǵan múnásibet procesinde qalıpleseedi. Bala ushın shańaraq - bul tek jasaw ortalığı emes, al úlgi alıw, eliklew hám ózin tutıw qaǵıydaların úyreniw mektebi bolıp esaplanadı. Sol sebepli shańaraqtaǵı sociallıq-psixologiyalıq ortalıqtıń salamat, mehir-muhabbatqa bay hám turaqlı bolıwı balanıń ádep-ikramlılıq rawajlanıwına tikkeley tásir kórsetedi.

Bala dáslepki ádep-ikramlılıq túsiniqlerdi, máselen, "jaqsı-jaman," "múmkin-múmkin emes," "duris-naduris" sıyaqlı kategoriyalardı áyne shańaraqta ózlestiredi. Ata-ananıń kúndelikli is-háreketi, qatnas usılı, basqalarǵa bolǵan múnásibeti bala ushın eń áhmiyetli úlgi wazıypasın atqaradı. Eger shańaraqta óz-ara húrmet, haq kewillik, miyrim-shápáát ústin bolsa, bala da usı qádiriyatlardı ózlestiredi. Kerisinshe, shańaraqtaǵı kelispewshilikler, biypárwalıq yamasa isenimsizlik balada unamsız minez-qulıqtıń qáleplesiwine sebep bolıwı múmkin.

Ata-ananıń bala menen qarım-qatnası ádep-ikramlılıq tárbiyasınıń tiykarǵı qurallarınan biri. Qızǵın gúrrińler, túsindiriwler, xoshametlew hám zárúr jaǵdaylarda duris baǵdarlanǵan talaplar arqalı bala óz is-háreketlerin ańlawdı úyrenedi. Ásirese, ata-ananıń balanı tıńlawı, onıń pikirine húrmet penen qarawı hám unamlı is-háreketlerin qollap-quwatlawı balada ózine isenim hám juwapkershilik sezimin rawajlandıradı. Bul bolsa onıń ádep-ikramlılıq jetiklikke erisiwinde áhmiyetli faktor bolıp xizmet etedi.

Sonıń menen birge, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi hám shańaraq arasındǵı birge islesiwdi bekkemlew ádep-ikramlılıq tárbiyasınıń nátiyjeliligini jáne de arttıradı. Tárbiyashı hám ata-ananıń birden-bir kózqaras tiykarında jumıs alıp barıwı, tárbiyalıq maqsetlerdiń úylesimliliǵı balada turaqlı ádep-ikramlılıq kónlikpelerdi qáleplestiriw imkaniyatın beredi. Máselen, baqshada úyretilgen minez-qulıq qaǵıydaları úyde de qollap-quwatlansa, bala olardı tezirek ózlestiredi hám kúndelikli turmısında qollay baslaydı. Sonıń ushın ata-analar menen turaqlı baylanıs, másláhátlesiwler, seminarlar hám birgeliktegi ilajlardı shólkemlestiriw áhmiyetli pedagogikalıq shártlerden biri sıpatında qabıl yetiledi [4, 52].

Juwmaqlap aytqanda, mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń ádep-ikramlılıq tárbiyasın qáleplestiriw kompleksli qatnastı talap etedi. Bul processte milliy qádiriyatlar tiykarında tárbiya beriw, zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıw hám shańaraq hám bilimlendiriw mákemesiniń birge islesiwini támiyinlew arqalı joqarı nátiyjelilikke erisiw múmkin. Nátiyjede, jámiette belsendi, ruwxıy jetik hám milliy qádiriyatlarǵa sadıq áwladtı tárbiyalaw imkaniyatı jaratıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
3. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
4. Xasanboyeva O.U. Oila pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2018.